

УДК 821.512.122

MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ HEKAYƏLƏRİNDƏ NAĞİL ZAMANI VƏ MƏKAN FORMULU

GÜLNAR VAHAB QIZI İSMAYILOVA

AMEA Folklor İnstitutu

Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin elmi işçisi, doktorant
Bakı, Azərbaycan

Xülasə. Müstəqillik dövrü hekayələrinin formalaşması, yeni üslub, mövzu, poetik müəyyənlikdə seçilməsi bu bədii əsərlərin zaman və məkan formullarına görə fərqləndirilməsini də təhlil müstəvisinə gətirir. Zaman formulu müstəqillik dövrü hekayələrində geriyyə-retprospektiv, irəliyyə-perspektiv, mif, xaotik və s. uyğun vaxt ölçülərində ayrı-ayrı əsərlərdə dəyişik şəkildə modelləşdirilir. Nəsrin, xüsusilə hekayələrin xronotopu yeni ədəbi cərəyan-postmodernizmin estetik tələblərində mətn dialoqları vasitəsilə müxtəlif zaman və məkanların qarşılıqlı əlaqəsində formalaşdırılır. Eyni kontekstdə janr hibridləşmələri – hekayə-nağil, əfsanə-hekayə kimi janrların tələbi də fərqli zaman və məkanların mətndaxili birliyində yeni modelləşdirmədə təzahür edir. Zaman və məkan formullarının hər iki halda daha çox mif zaman və məkanında bir araya gətirilməsi müstəqillik dövrü hekayələrində qəhrəmanların xarakterlərinin açılması, müəllif ideyasının assosiativ əlaqələndirməsi üzərindən xüsusilə oxucu həmmüəllifliyi çərçivəsində baş verir. Hekayələrdə xronotop yaradıcı düşüncəyə bağlı müxtəlif vasitələrlə – yuxu, psixoloji gərginlik, ayrı-ayrı bədii detallar üzərindən sərhədləşdirilir və zaman – məkan keçidlərini müəyyən edir.

Açar sözlər: hekayə, müstəqillik, zaman, məkan, postmodernizm, yuxu, keçid, janr, mif, formul

ВРЕМЯ СКАЗКИ И ФОРМУЛА ПРОСТРАНСТВА В РАССКАЗАХ ЭПОХИ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЮЛЬНАР ВАХАБ КЫЗЫ ИСМАЙЛОВА

Институт Фолклора НАНА

Докторант, научный сотрудник отдела Фолклор и письменная литература
Баку, Азербайджан

Резюме. Формирование рассказов эпохи независимости, их выбор в новом стиле, теме, поэтической точности также приводит к плоскости анализа дифференциации этих художественных произведений по пространственно-временным формулам. Формула времени в рассказах эпохи независимости моделируется по-разному: ретроспектива-назад, перспектива-вперед, миф, хаотический и в других соответствующих временных масштабах. Хронотоп прозы, особенно рассказов, формируется во взаимодействии различных времен и пространств, посредством текстовых диалогов в эстетических требованиях нового литературного течения – постмодернизма. В этом же контексте жанровые гибридизации – требования таких жанров как рассказ-сказка, легенда-рассказ, проявляются в новом моделировании во внутритекстовом единстве разных времен и пространств. Сочетание временно-пространственных формул в обоих случаях во времени и пространстве мифа происходит в рассказах эпохи независимости через раскрытие характеров героев, ассоциативную координацию авторской идеи, особенно в рамках читательского соавторства. Хронотоп, в рассказах, разграничивается различными средствами, связанными с творческим мышлением – сном, психологическим напряжением, отдельными художественными деталями и определяет пространственно-временные переходы.

Ключевые слова: рассказ, независимость, время, пространство, постмодернизм, сон, переход, жанр, миф, формула

THE CHRONOTOPIC FORMULA OF FAIRY-TALE TIME AND SPACE IN THE SHORT STORIES OF THE INDEPENDENCE PERIOD

GULNAR VAHAB GIZI ISMAILOVA

Scientific worker, Institute of Folklore of ANAS
Department of Folklore and Written Literature, PhD student
Baku, Azerbaijan

Annotation. *The emergence of short stories during the Independence period, distinguished by new stylistic features, thematic orientations, and poetic characteristics, necessitates an examination of these literary works through the prism of their temporal and spatial formulas. In the short stories of this period, temporality is modeled in diverse ways, encompassing retrospective and future-oriented dimensions, as well as mythological, chaotic, and other temporal frameworks. The chronotope of prose, particularly that of the short story genre, is constructed through textual dialogues and the interaction of multiple temporal and spatial dimensions in accordance with the aesthetic principles of postmodernism. Within the same context, genre hybridization-manifested in such forms as fairy-tale/story and legend/story hybrids-also contributes to the creation of new narrative models based on the internal integration of different temporal and spatial planes. In both cases, the convergence of temporal and spatial formulas within a mythological chronotope serves to reveal the characters' identities and to establish associative links with the author's artistic vision, particularly through the reader's co-authorial role in the interpretation of the text. In these stories, the chronotope is structured through various devices associated with creative imagination, including dreams, psychological tension, and artistic details, which delineate and facilitate transitions between time and space.*

Key words: *short story, Independence period, chronotope, time, space, postmodernism, dream, transition, genre hybridization, myth, formula*

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının mərhələləşməsində ayrıca bir ədəbi prosesi əhatə etməklə özünün zəngin mövzu, ideya, poetik xüsusiyyətləri baxımından seçilməkdədir. Zamanla bədii sənətdə psixologizmin dərinləşməsi, insan amilinin yenilənməsi, sosioloji problemlərin aktuallaşması birmənalı şəkildə müstəqillik dövrü ədəbiyyatına da təsir göstərmiş, cəmiyyətdə baş verən müxtəlif sosial-siyasi hadisələr, proseslər dövrün hekayələrinin başlıca məzmununa çevrilmişdir. Bədii mətnin formalaşması bu kontekstdə tarixi xarakter daşımaqla müəllif-əsər-oxucu münasibətləri, eləcə də əsərlərin zaman və məkan modelləşməsində ayrıca məzmun qazanır. Bütün hallarda bədii əsərlərdə zaman anlayışı müxtəlif hadisələrin baş verdiyi vaxt ölçüsündə ifadə olunmaqdadır. Burada süjetin irəli və keçmişə istiqamətlənən zamanına statistik təsvirlər, personajların xarakterlərinin açılması, müəllif fəlsəfi düşüncələri də daxil edilir. Bir çox ədəbiyyatşünas alimlərə görə, bədii əsərdə üç fərqli zaman növü mövcuddur – tarixi zaman, hadisə vaxtı və qavrayış vaxtı. Eyni kontekstdə burada zamanın bir neçə forması da fərqləndirilir – retrospektiv zaman (keçmişə qayıdış), davamlı zaman, qapalı zaman (süjet daxilində), açıq, sürətlənmiş və ya yavaşlamış kimi təqdim olunur [11, 9]. Müstəqillik dövrü Azərbaycan hekayələrində zaman və məkan formulları bu baxımdan fərqli səciyyəvi xüsusiyyətlərdə, baş verən hadisələrin vaxtını, qəhrəmanların tarixi mövqeyini əks etdirməsi baxımından seçilir. Dövrün hekayələri bu və ya digər əsərlərin zaman modelində aşağıdakı amillərdən asılı olaraq yeni tendensiyada fərqləndirilir:

1. Postmodernist ədəbiyyatın yaranması ilə ədəbiyyatda zaman anlayışının yenilənməsi;
2. Nağıl dekanstruksiyalarında zaman;
3. Ədəbi nağıllarda zaman anlayışı.

Zaman dəyişdikcə yeni dövrün fəlsəfə və sosial-siyasi dünyası yeniləndikcə ədəbiyyat da özünün tarixi istiqamət və məzmunundan ayrılır. Təsadüfi deyildir ki, məhz keçən əsrin son onilliklərindən başlayaraq bəşəriyyətin mədəni yaddaşı mətn və oxucu münasibətləri kontekstində

fərqli yaradıcılıq axınına qoşulur. Postmodernizmin mətn özəlliyi, konseptual məzmunu bu baxımdan intertekstuallıq anlayışını elmi müstəviyə gətirir, Y.Krestavanın “sitat mozaikası”, R.Bartın “mətnlər arasındakı dialoq” yanaşması intertekstuallığın başlıca yanaşma və konsepsiyalarını müəyyən edir. Assosiativlik üzərində qurulan bu qrup mətnlərdə mətnyaratma mexnizmi yenilənməklə idrak modellərinə uyğunlaşdırılır. Nəticə etibarilə intertekstuallıqda mədəni təcrübənin məlum mətn sərhədləri genişləndirilir və mədəni əlaqələrin fərqli qarşılıqlı forması meydana çıxır. Sözsüz ki, mətnyaratma mexanizmlərinin dəyişilməsi ardıcıl şəkildə bədii əsərin zaman və məkan formullarına da birbaşa təsir göstərir. Müstəqillik dövründə postmodernist estetikada formalaşan hekayələrdə zaman formulu orijinal mətn və onun bir hissəsinin dəyişdirilməklə transformasiya olunmasında ikili xarakter daşıyır. Başqa sözlə desək, postmodernizmin estetikasında intertekstuallıq modulu zaman şərtiliyinin də müxtəlif formalarını müəyyənləşdirmiş olur. Bu kontekstdə zaman şərtiliyi aşağıdakı şəkildə hadisələrə bağlı fərqləndirilir: “Hadisələrin irreal zamanda təsviri; 2. Hadisələrin geriye zaman dönümündə (retrospektiv) təsviri; 3. Hadisələrin perspektiv təsviri; 4. Hadisələrin xaotik təsviri” [4, 79]. Məlumdur ki, postmodernist düşüncə tipi dünya, kainatı kaos içində təsəvvürdə verməklə gerçəkliyi ədəbiyyatda özünəməxsus poetik üslub, assosiativ mənalarda canlandırır. Bu kontekstdə bədii nəsrin mövzu, janr, kompozisiya elementlərinin yenilənməsində, xüsusilə hekayə janrı dünya ədəbiyyatına inteqrasiyada modernizm və postmodernizm estetikası çərçivəsində təşəkkül tapır. Millilik, xalq düşüncə, fikirlərinin meyarlaşması, tarix, keçmişə qayıdış nəticə etibarilə hekayələrin məzmun, kompozisiyasında folklor süjet və motivlərinin, folklor dilinin zənginləşməsinə əsas verir. Qeyd edək ki, hekayə janrında nağıl motivlərindən geniş istifadə edilməsi nəzəri baxımdan bədii şərtiliyin mahiyyətində izahını tapır. Bədii şərtilik öz növbəsində mətnlərin gerçəkliyə münasibətində geniş və dar mənalarda qəbul edilməkdədir. Müstəqillik dövrü K. Abdulla, O. Fikrətoğlu, E. Hüseynbəyli, F. Uğurlu, S. Baycan, G. Eyvazlı və s. ədiblərin yaradıcılığında postmodernik təcrübə zamanların axınına da bir araya gətirməklə vahid süjet xəttinə tabe edir. K. Abdullanın “Dəvə yağışı”, “Parisin seçimi”, G. Eyvazlının “Katarsis”, “Həvva və İblis”, “Atılay” və s. hekayələrində zaman anlayışı tarixi və müasir zaman daxilində problemlərin üz-üzə gətirilməsi, eyham, təqlid yolu ilə mövzunun açılmasını şərtləndirir. Poetmodernizmdə zaman anlayışı dialoqa girən mətnlərlə həm də konkret bir əsərdə müxtəlif zamanların dialoqunu formalaşdırmış olur. Qeyd edək ki, müstəqillik dövrü hekayələrinin zamanı əsasən mif zamanına bağlı vaxt anlayışıdır. Yeni postmodernist təcrübə burada tarixi yöndə mifi yenidən şərh edir və dekonstruksiya yolu ilə mətn üçün vasitəyə çevrir. Mətn diskurslarında müəllif mövqeyini formalaşdıran bədii mətnin məkan-zaman strukturu süjetin hərəkəti və personajların zamanla öz-özünə inkişafı nəticəsində yaranır. Mifoloji düşüncənin zaman kontekstində mətnlərdə yer alması digər bir tərəfdən ikili dünya, paralel məkan, real və virtual dünyaların ayrılması və s. kontekstində də üst-üstə düşür. Məlumdur ki, müstəqillik dövrü hekayələrinin əksəriyyəti müharibə, onun gətirdiyi dəhşətlər, insanların doğma yurd-yuvalarından uzaq düşməsi, mənəvi boşluq, daxili hisslərin harmoniyasının pozulması və s. əsasında yazılmışdır. İnsanın hiss-düşüncələrinin real aləmdə dəyişən dünyası, yaranan kaosunda obraz üçün də fərqli zaman dəyişmələri bədii düşüncəyə gətirilir. E. Hüseynbəylinin “Qurdun şərqi” adlanan hekayəsi obrazların hissi-psixoloji dünyasının gərginliyi, arzu və ümidləri üzərində qurulmuş bir əsərdir. Qeyd edək ki, bu əsər müəllif tərəfindən “uzun hekayə” adlandırılmış, tənqidi ədəbiyyatda isə povest kimi təqdim edilmişdir. Hekayədə qoca və gəncin ermənilər tərəfindən əsir alınması, onlara verilən işgəncə, əzablar, sonunu gözlədikləri ümiddə sonsuz arzuları və s. yuxu, fikir yolu ilə keçmiş zamanın xatirələrinə bağlanır. Əsirliyin qorxunc günlərini yaşayan gənc Yavuz tez-tez yurdlarını, uşaqlığını, atasının söylədiyi yarımçıq nağıl-rəvayətlə geriye-keçmişə qayıdır. Hekayənin rəvayət-tarixi zamana bağlanan hissəsi isə gəncin atasının vaxtilə söylədiyi və yarımçıq qoyduğu mağarada təkə qalan Çobanla Qurdun əfsanəsinə bağlıdır. Arzuları ilə uçurumda, ölüm qarşısında qalan əsir ümitsiz, çarəsiz anlarında hər dəfə Qurd oğlunun mağaradan çıxışı ilə mif zamanına üz tutur və gələcəyi sonunu dinləyəcəyi bu əfsanədə axtarır: “Atası onun oğluna insanların və dostlarının xəyanətindən küsüb uzun illər Mağarada Qurdla yaşamış Çobanın əhvalatını danışmalıydı... Bəs Çoban? Çoban necə oldu? Evinə qayıtdımı?—Sonra danışacam sənin oğluna-atası deyirdi... Bəs, Çobanla Qurdun oğlu?.. “Vaxt gəldi, zaman oldu, Qurd

oğlu Qurd mağaradan çıxdı...” Necə? Atası bunu da demədi axı...” [5, 158]. Türk mifoloji düşüncəsində yer alan Qurdun dönüşü motivi azadlıq, asudəlik, qurtuluş məqamını simvolizə etməklə qeyd olunan hekayədə ümid, çarəsizliyin qarşısında məhv olduğu mif zamanını arxetip motivdə canlandırır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, müstəqillik dövrü nəsrində rəvayət, əfsanələrə bağlı zamanın bədii əsər xronotopunda yer alması xüsusilə geniş yayılmış yaradıcılıq üsullarındandır. Təsadüfi deyildir ki, müstəqillik dövrü nəsrində müəlliflər nağıl-hekayə, əfsanə-hekayə, rəvayət-hekayə kimi hibrid janrlara daha çox müraciət etmişdilər. Bu qrup hibrid janrlı hekayələrdə keçmiş-tarixi, eləcə də mif zamanının hadisələri nəsrə yenidən canlandırılır və müəllif oxucunu düşündürən müasir günün suallarına məhz zamanların qarşılaşdırılmasında cavab axtarmağa çalışır. Bəzən iri həcmli romanlarda belə mətnin əfsanə və rəvayətlər əsasında oxucunu düşündürməsi müəllif mövqeyində xüsusi yaradıcılıq üslubuna qoşulur. Məsələn, yazıçı Əfqanın 2019-cu ildə çap olunan “Şahlar şahı” romanı tarixi-əfsanəvi adlandırılmaqla eranın VI əsrində baş verən hadisələrdən bəhs edir və romanın hər fəslində hadisələrə uyğun rəvayət, əfsanə və təmsillərin əlavəsi fikir, ideyanın ümumiləşdirilməsinə xidmət edir [7]. Yaxud, Həmid Piriyevin “Hərəmi Əhmədin dastanı” hekayəsində karvansarada gecələyən yolçulara “nağılçı”nın söylədiyi əfsanələr eyni kontekstdə rəvayət zamanının təhkiyəçinin zamanına qoşulmasını şərtləndirir.

Müstəqillik dövrü hekayələrinin irreal zamanı məkan baxımından da irreal dünyanı nəsrə gətirir. Bu dünya obraz, qəhrəmanların düşüncəsində “dünyanın özü” reallıq və illuziya, yaşananlar və olacaqlar üzərindən yuxu şəklində yaradıcı düşüncəyə daxil olur. Yaşar Bünyadın “O üzde kim var? “hekayəsinin qəhrəmanı Hacı vaxtilə atasının qoyduğu bu adla tanınan, rayonda sayılıb-seçilən hacılardan olsa da camaatın ərəb dilini bilməməsindən istifadə edərək “alayarımçıq” öyrəndiyi bu dildə çəkinmədən danışır, dini surələri necə gəldi tələffüz edib, oxumaqla el-obada dindar kimi hörmət qazanır. Lakin bir dəfə məclislərin birində ərəb dilində mükəmməl təhsil almış, şərqşünaslıq fakültəsini yarımçıq da olsa bitirən Mirqasım ona yaxınlaşıb, söylədiyi sözlərin yanlışlığını yavaşca onun qulağına pıçıldadır. “.Məclisdən çıxandan sonra neçə gün özünə gəlməyən Hacı depressiyaya düşdü. Mirqasımın son sözünü heç cürə unuda bilmirdi. Bir tərəfdən də ziyarətə hazırlaşanda ona dərs demiş axundu günahlandırır ki, necə ola bilər, axund ərəbcə lənətə gəlmiş “s” hərfinin bu qədər “kaprizni” olduğunu ona anlatmayıb. Yoxsa, özü də?.. [12]. İnsanlardan uzaq düşən Hacı onunla görüşdüyü günün sabahısı Mirqasımın ölüm xəbərini alır. Zülmət, qaranlıq içərisində hacı cəhənnəmin içərisində it sifətinə dönmüş, məscidin nəzir qutusundan pul oğurlayan molla Şükürü görür. Dünyanın “o üzü” görüntüdə rənglilik, qarışıq uğultu-musiqi, qapı kandarından qalxan alovun təsvirində irreal məkan olmaqla yuxu zamanına qoşulur. Müstəqillik dövrü hekayələrinin bir çoxunda bu zaman həm də mifoloji mətnlərin canlandırılmasında konkretlik qazanır. G.Eyvazlının “İblis və Həvva” hekayəsində mifoloji zaman dünyanın yaradılışının ilkin mifik məkanında hadisələri oxucu düşüncəsinə gətirir. Yuxarıda qeyd olunan nağıl dekanstruksiyalarının məkan və zamanı da bu kontekstdə irreal dünyanın daxilində baş verən hadisələrdən qaynaqlanır [3].

Yuxu zamanında məkan dəyişmələri də müstəqillik dövrü hekayələrinin mətn-strukturunda xüsusi yer tutmaqla keçmişə səyahətlə xronotopu müəyyən edir.

Bədii sənətdə yuxu illuziya, şüurları hissələrin ifadəsi, zamanların qarışıqlığı, bir-birlərinə keçidini “tənzimləyən” mühüm bədii vasitələrdən biridir. Yuxu fizioloji fakt olmaqla müəllifə qəhrəmanını müxtəlif real, irreal məkanlardan keçməyə, zamanları qabaqlayıb, irəliləməyə və s. imkan verən vacib poetik komponentlərdən sayılmaqdadır. Müstəqillik dövrü hekayələrində də zaman, məkan keçidlərinin tənzimlənməsi, “asanlıqla bir-birlərini izləməsi” prosesi daha çox yuxu üzərindən həyata keçirilir. K.Abdullanın “Adaşlar “hekayəsi yuxu zamanında hadisələrin geriye qayıdışını şərti şəkildə mətnə gətirir. Qəhrəman yuxu vasitəsilə keçmişə qayıdır, uşaqlığı, dostları, yaşanan, yadda qalan hadisələri bir-bir xatırlayır. Anasının səsi bir anlıq obrazı yenidən yaşadığı bu gününə qaytarır. Təhkiyəçinin müəlliflə adaşlığı ilə başlayan hekayədə yuxu ilə gerçəklik zaman və məkan sərhəddində hadisələri davam etdirir. Günorta yuxusu yaradıcılığın başlıca metoduna çevrilərək adaşların görüşünü reallaşdırır və nəticə etibarilə zamanlararası sərhəddin itdiyi məkana işarələnir [1].

Zaman və məkan dəyişmələri bir çox hekayələrdə obrazın daxili düşüncə, fikirlərinin davamında adi bir bədii detalla fərqli zaman və məkanda yenilənir. Bu qrup hekayələrdə psixoloji ovqatın üstünlüyü mühüm yer tutur. Mübariz Örenin “Qazanılmış günün siestası, yaxud balıq gülüşü” hekayəsində qəhrəmanın günlük-yuxudan oyanarkən davranışları, duyduqları-anası haqqında fikirləşməsi, günəşi, hovuzu seyr etməsi, darıxması müəllif qələmində obrazın yaşantılarını sanki rəssam qələmi ilə çızır. Səhərin yuxusundan getgedə uzaq düşən qəhrəman yavaş-yavaş həyat-bacadakı addımlarının sayını da artırır və köhnə bir qapıdan özünü içəri salmağa çalışır. Bu zaman çəpərbaşı, köhnə qapı qəhrəmanın uşaqlıq çağı, vaxtlarından qalan xatirələri zaman və məkan baxımından yeniləyir. Nəticədə obrazın uşaqlığından başlayan xatirələri onun böyüməsi ilə dərk etdiyi hadisələrin zamanına yaxınlaşır. O, qonşu Bəxtiyə olan gizli hiss, görüşlərini xatırlayır, qapılarına gələn balıqsatan kişinin anasına baxan baxışları, anasının bundan narahatlıq keçirməsi və s. ilə uşaq duyğuları, hisslərindən uzaqlaşır [14].

Bu əsərlərdə bədii zamanın hərəkəti xüsusi məkan-zaman modelində sonsuzluq, keçmişə qayıdış, mövcud xaosdan qaçış və s. motivlərdə həlledici məqama daxil olur. İlk mərhələdə gerçəklik hadisələrinin ədəbiyyata transsformasiyası müəllif obrazlılığı və təxəyyülündə ciddi zərər görmədən öz reallığından uzaqlaşdırılır. Məkan, zaman dəyişmələri, müxtəlif obraz çevrilmələrində bədii şərtiliyin ilkin mühüm forması aktuallaşdırılır. Reallıqla bədii mətndəki hadisələrin üst-üstə düşməsindəki fərqlər, sənətkarın estetik prinsiplərinin dərinləşməsi, metamorfoz, yenilənmələr isə şərtiliyin dar mənada qəbul edilən formasını müəyyən edir.

Perspektiv zaman isə irəliyə axında elmi fantaziyanın nailiyyətlərini modelləşdirir. Elçinin sənətşünas Rafiq Qurbanovun xatirəsinə həsr etdiyi “Bir qəribə adam haqqında hekayə”, yaxud “Heç vaxt yağmayacaq buludlar” hekayəsində perspektiv zaman 2018-ci il xatirələrini göz önünə gətirən 2092-ci ildə yaşayan obraz- S.Qafarlının düşüncələrində yer alır: “..2092-ci ilin də gözəl bir yaz günü idi və bu, həmişəki kimi proqramlaşdırılmış süni yaz günü deyildi. S.Qafarlının nəticəsi Sara yeni sevgilisi ilə "Yer kürəsi - Ay - Mars" marşurutlu turist səfərindən təzə qayıtmışdı. İndi oralara gedib-gəlmək, əvvəllər, yəni Bakı ilə Buzovna hələ birləşməmiş vaxtlar, Buzovnaya gedib-gəlmək kimi bir şey idi. Sara da, yeni sevgilisi də S.Qafarlıyı yoluxmağa gəlmişdi” [15]. Eyni perspektiv zaman görüşü K.Abdullanın “Dəvə yağışı” hekayəsində də oxşar kontekstdə tamamlanmaqdadır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz nağıl dekanstruksiyaları (yəni, nağılın məzmun, süjet, forması, zaman, məkanının dəyişdirilməsi) isə bilavasitə nağıl zamanını konkret hekayə mətnlərində davam etdirir. Nağıl zamanının formalaşdığı ikinci mühüm tərəf qeyd etdiyimiz kimi ədəbi, yəni müəllif nağılları əsasında yazılan hekayələrə bağlıdır. Ədəbi nağıl, bu kontekstdə müəllif, konkret yazıçı tərəfindən, onun üslub, yazı manevrərində qələmə alınan bədii nümunədir. Bu qrup əsərlər hekayə-nağıl adlandırılır. Hekayə-nağıllarda həm şifahi xalq ədəbiyyatı, həm də yazılı ədəbiyyatın xüsusiyyətləri birləşir. Ədəbi nağıl anlayışı ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən xalq nağıllarının yenidən işlənilməsi, təkrar-təkrar yazılı ədəbiyyata mövzu-motiv üzərindən gətirilməsi, yaxud parodiya şəklində yenidən yazılmasına bağlıdır. Dünya xalqları ədəbiyyatından xalq nağıllarının yazılı ədəbiyyata gətirilməsinin tarixi təcrübəsi mövcuddur. Belə ki, Yakob Qrimm, Vilhelm Qrimm qardaşlarının “Bremen musiqiçiləri”, “Qırmızı papaq”, “Çəkməli pişik”, “Üç qardaş”, alman yazıçısı T.A.Hofmanın “Şelkuncik”, “Sinnober ləqəbli Balaca Saxes”, V.Qaufun “Yalançı şahzadə”, H.X.Andersonun “Vəhşi qazlar”, “Çirkin ördək balası”, “Düyməcik”, Şarl Perronun “Yatmış gözəl”, “Zooluşka” “Ulduz oğlan” və s. nağılları müəllif nağıllarının ən mükəmməl nümunələri sırasındadır. Müəllif nağılları adından da bəlli olduğu kimi, bu və ya digər yaradıcı şəxsin qələmində yazıya alınır, ədib nağıl üzərindən yaşadığı dövr, dünya, hadisələrə, bütövlükdə onu düşündürən problemlərə şəxsi münasibətini aydınlaşdırır. Eyni yanaşmanı bu əsərlərin zaman və məkanı haqqında da demək mümkündür. Yazıçı, nasir nağıl üslubunda yazdığı hekayəsində hadisələrin baş verdiyi zamanı eyni ilə nağıl vaxtına köçürmüş olur. Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızda Əziz Sultanın “Dəniz qızı və balıqçı”, “Tənbəl hökmdar” “Beş atlı”, “Qırıq daraq”, Meyxoş Abdullayevin 2004-cü ildə çapdan çıxan “Şeytan gülüşü” kitabından “Möcüzəli xalça”, Eyvaz Əlləzoğlunun “Keçəlin darğanın qızına olan məhəbbəti və başına gələn qeyri-adi macəralar” və s. hekayələri nağıl-hekayə üslubunda yazılmış və hekayələrdə hadisələr nağıl zamanında cərəyan edir.

Məlum olduğu kimi xalq nağıllarının süjet, obraz, qəhrəmanları, məkan və zaman səciyyəviliyi bu mətnlərin poetik dili, təhkiyə üsullarında da özünü göstərir. Sözsüz ki, nağılların şifahi şəkildə yaranması və yayılması poetik təcrübənin ötürülməsini reallaşdırmaqla yanaşı, həm də yeni təhkiyə üsullarının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Qeyd edək ki, xalq nağıllarının əksəriyyəti “biri vardı, biri yox...”, “bir zamanlar...”, “günlərin bir günündə...” və s. olmaqla ənənəvi formullar üzərində qurulur. Bu formullar nağıldakı hadisələrin baş vermə zamansızlığı, eləcə də keçmişdən qaynaqlandığına işarə edir. Bəzən bu formullar daha qədim tarixi başlanğıca qədər uzanaraq “Allahdan başqa bir kimsə yox idi...” şəklində ifadə edilir. Müstəqillik dövrü nəsrinə gəldikdə isə məsələn, Seymur Baycanın “Dirilik suyu” adlı hekayəsi belə bir nağıl formulu-zamanı ilə başlayır: “Biri var idi, biri yox idi, həyatında alma, armud, alça, nar, tut, zoğal, ərik, şaftalı, xurma, gilənar ağacları olan ikimərtəbəli, uzun balkonlu, talvarlı bir ev var idi. O ev bizim evimiz idi. Evimizi atam özü tikmişdi” [2,213]. Yaxud, Təranə Vahidin “Daş” hekayəsində hadisələrə giriş nağılı başlanğıc formuluna istinad edir: “Biri vardı, biri yoxdu. Yer üzündə findıq boyda, yox, findıqdan bir az böyük, qozdan bir az kiçik, çəlimsiz, kələ-kötür, dıngılı bir daş vardı. Balaca qara daş böyük bir qayadan qopandan sonra qorxusundan neçə kərə ağlamışdı da. Belə böyük dünyada tək-tənha necə yaşayacağını düşünəndə ürəyi ayağının altına düşürdü. Amma neyləyə bilirdi, olan olmuşdu. Gör Yer üzündə nə qədər onun kimi xırda, yöndəmsiz, köməksiz daşlar vardı” [9]. Nağıl təhkiyəsində qəhrəmanın getdiyi yol, onun zaman və məkan qeyri-müəyyənliyində ölçüsüzlüyü nağıllarımızda “az getdi, üz getdi, dərə-təpə düz getdi”, “nağıl dili yüyrək olar, iynə yarım yol getdi” və s. şəkillərdə işləklik qazanmışdır. Nağıllarda keçid formullarının zamanla əlaqəli konkret qəlib ifadə tərkibləri mövcuddur ki, bu sözlər vasitəsilə söyləyici nağıldakı zamanın keçməsi, dolanmasını ifadə edir. Müstəqillik dövrü hekayələrimizdə oxşar variantda nağıl medial formulları da geniş yer tutur. E.Hüseynbəylinin “Şimallı gəlin” hekayəsində bu formul ritmik söz oyunu üzərində qurulmuşdur: “Mən durduğum yerdə yox, getdiyim yerdə işə düşdüm. Az getdim, üz getdim, dərə-təpə düz getdim, yabynan dovğa içdim, milçək mindim çay keçdim, sapanad atdım quş vurdum, kəmənd atdım yol aşdım, sal qayaya dırmaşdım... Baho, alpinistliyim yenə də tutdu, deyəsən... Qoy təzədən başlayım” [6,4]. Zamanın insan düşüncələrində bir məkanın fərqli vaxtlarına bölünməsi K.Abdullanın “İstintaq” hekayəsində öz əksini tapmışdır. Hekayədə qəhrəmanın duyğu, hisslər içərisində qalan günləri “Köhnə həyatın son günlərindən biri”, “yeddi mənzildə yeddi gün, yeddi gecədən sonra”, “Həmin gün. Gecə saat 00: 38”, “Yeni mənzilə köçəndən sonrakı gecələr”, “Bir dəqiqəlik sükutdan sonra” və s. yarımbaşlıqlarda süjeti əhatə edir [1].

Məlumdur ki, bədii mətnin formalaşması hadisə və fəaliyyətlərin zamanla yanaşı, müəyyən bir məkan daxilində baş verməsini tələb edir. Müstəqillik dövrü hekayələrində məkan problemi postmodern estetikaya bağlı olaraq daha mürəkkəb quruluşa bağlıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin sonuna doğru ədəbiyyat özünün həyata, cəmiyyətə yeni baxış sərgiləməsi, paralel dünyalardan çıxış etməsi eyni zamanda keçmişə, insan yaradılışının ilkin pilləsinə dönüşü və s. mövzularla zənginləşir. Digər bir tərəfdən, qloballaşma, əsrin süni intellektlə başlaması bilavasitə bədii mətnlərin fərqli zaman və məkan mövqeyini aktuallaşdırır. Müstəqillik dövrü hekayələrinin çoxşaxəli məkan problemi aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə seçilir:

1. Postmodernizmin bədii estetikasına bağlı olaraq interteks mətnlərdə zamanla yanaşı, müxtəlif məkanların qarşılaşdırılması;
2. Nağıl-hekayə janr hibridləşməsində nağıl formullarına uyğun məkanlar;
3. Fantastik səciyyəli hekayələrdə paralel dünyalara bağlı məkanlar;
4. Mətn dekanstruksiyalarında məkanların yerdəyişməsi.

Postmodern estetikada qeyd olunduğu kimi, mətn dialoqları uyğun qarşılaşmada müxtəlif interteks mətnlərin zamanı ilə qoşulur. Mətn zamanları müxtəlif dövrləri əhatə etsə də əsərin məkan və vaxtına uyğunlaşdırılır. Postmodernist əsərlərdə konkret mətn daxilində fəlsəfi etüdlər, münəqışə, münasibətlər, çoxsaylı dialoqlar insanın özünüdərk, idrakına təsir edir. Zaman amilində olduğu kimi məkan da müstəqillik dövrü əsərlərində real və irreal dünyaların qarşılaşması, mənəvi və sosial məkan kontekstində məna qazanır. Çoxsaylı məkan modelləri bu qrup əsərlərdə müəllif və oxucu məkanlarına görə fərqləndirilsə də bir-birini tamamlamaqla mətnin ümumi strukturuna tabe olur.

Müxtəlif ölkələrin arxaik folklorunda çoxlu sayda mifoloji motivlər təkrarlanır və bunlar arxetip motivləri əhatə edir. Mifoloji düşüncədə təbiət – mədəniyyət sərhədlərinin müəyyən edilməsinə uyğun olaraq məkan-zaman qarşıdurmaları – göy-yer, yer-yeraltı dünya, şimal-cənub,qərb-şərq, gündüz-gecə, qış-yay, günəş-ay və s. üzərindən seçilir [10, 25].

Məkan anlayışı, yaxud məkanlara keçid ayrı-ayrı hekayələrdə müxtəlif predmet və bədii detallar əsasında izlənilir. Vahid Məmmədlinin “Fövqəlzərçəkən”, G.Eyvazlının “Əl izi”, K.Abdullanın folklor motivlərindən qaynaqlanan hekayələrində mif, əfsanənin zamanı hadisələrin müasir dövrə transsformasiyasında yeni məkan modelini də təqdim edir. Əvvəlki hər iki əsərin qəhrəmanları –Leyli və Məcnun oxucu düşüncəsində özlərinin yaşadığı zamanla təsəvvürə qoşulsalar da postmodernist təcrübədə yeni məkan və zaman daxilində hadisələrə bağlı mənalandırılır. Məkan modelləri postmodernik nəsrə bilavasitə profan-gündəlik məkanları sehrlı fantastik məkanlara bağlayır və bu məkanlar açıq-qapalı, öz-yad, real-qeyri-real modulları ilə seçilir. Müstəqillik dövrü hekayələrinin zaman və məkan formulunun qeydə alınan nümunələrindən də görüldüyü kimi burada modernizmdən irəli gələn tələblər bədii mətnlərin zaman və məkan tərəflərini daha çox diqqət mərkəzində saxlayır. Nağıl zamanına uyğun məkan, yaxud məkanın fantastik yerlə əvəzlənməsi nəticə etibarilə yeni nəsrin xronotop göstəricisidir. İnsanın özünü dərk etməsi, içindəki mənəvi boşluqdan xilas K.Abdullanın hekayə qəhrəmanlarında mif, əfsanə məkanının bağlandığı lokal məkanlardan keçir və bu keçidlər obrazın doğuluşu, yaxud birdəfəlik məhvi üçün zəmin hazırlayır. Adlarını çəkdiyimiz hekayələrdə qəhrəmanların zaman və məkan formullarına diqqət yetirsək, oxucunun bu labirintlər daxilində həmmüəllif olduğunu daha aydın görmək mümkündür.

Beləliklə, müstəqillik dövrü hekayələrinin məkan və zaman formulları çoxşaxəli xüsusiyyətlərdə seçilməklə, yeni postmodernizm təcrübəsinin estetikası və müəllif yaradıcılığının fərqli üslubunda səciyyəvilik qazanır. Zaman və məkan formulları bu hekayələrdə yeni ədəbi cərəyan, janr hibridləşmələri, folklor qayıdış tendensiyası və s. irəli gələrək formalaşmaqdadır.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdulla K. Hekayələr. Bakı, Mütərcim, 2008, 189 s.
2. Baycan S. Başından bezən adam haqqında. Bakı, Qanun, 2019, 320 s.
3. Eyvazlı G. Cadugər. Bakı, Mütərcim, 2016.
4. Ələkbərli Ə. Dramaturgiyada sənətkarlıq axtarışları (Bədii şərtlik) (1960-1980-ci illər). Bakı, Ağrıdağ, 1997, 79 s.
5. Hüseynbəyli E. Gözünə gün düşür. Bakı, Yeni Poliqrafist MMC, 2018, 158 s.
6. Hüseynbəyli E. Şımalı gəlin: (hekayələr). Bakı, Mütərcim, 2010, 52 s.
7. Şahlar Ə. Tarixi-əfsanəvi roman. Bakı, Mütərcim, 2019, 264 s.
8. Tağısoy N. Nəsrin zamanı. Bakı, BDU, 2008
9. Vahid T. Hekayələr <http://azyb.az/index.php/literature/post/518>
10. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. – М.: Наука, 2000. – 169 с.
11. Мухарлямова Г.Н. Хронотоп в татарской прозе 20–30-х годов XX века. – Казань: ИЯЛИ, 2018, 152с.
12. <https://avanqard.net/news/yasar-bunyad-o-uzde-kim-var>
13. <https://edebiyat.az/proza/2113-hemid-piriyev-herami-ehmedin-dastani.html>
14. <https://edebiyat.az/proza/413-mubariz-oren-baliq-gulusu.html>
15. <https://kulis.az/xeber/nesr/bir-qeribe-adam-haqqinda-hekaye-elcin-59659>